

УДК 72.025.4(575.2)

ОШ ШААРЫНЫН АРХИТЕКТУРАЛЫК МУРАСТАРЫ САКТОО ЖАНА КОРГОО МАСЕЛЕЛЕРИ

РАИМЖАНОВА ДИАНА СУЮНБЕКОВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

АСАНОВА НУРИЛА САГЫНБЕКОВНА

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик циклдик бирикмесинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

МАМАДАЛИЕВ МИРЛАНБЕК АСКАРАЛИЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТОКТОБЕКОВ САМАРБЕК КАРИМОВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

***Аннотация.** Бул макалада Кыргыз Республикасынын түштүк борбору болгон Ош шаарындагы архитектуралык мурастарды сактоо жана коргоо маселелери каралат. Ош шаары тарыхый-архитектуралык эстеликтерге бай болгондуктан, алар улуттук маданий мурастын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Макалада архитектуралык эстеликтердин учурдагы абалы, аларды сактоого тоскоол болгон негизги факторлор жана коргоо механизмдеринин жетишсиз жактары талданат. Ошондой эле шаардык өнүгүү процесси, жаңы курулуштардын көбөйүшү жана мыйзамдык-укуктук базанын толук ишке ашпай жатышы архитектуралык мурастарга терс таасирин тийгизип жатканы белгиленет. Изилдөөнүн жүрүшүндө илимий адабияттарды талдоо, салыштырма жана байкоо ыкмалары колдонулду. Макаланын жыйынтыгында архитектуралык мурастарды сактоо үчүн мамлекеттик, жергиликтүү бийлик органдарынын жана коомчулуктун биргелешкен иш-аракеттерин күчөтүү зарылдыгы көрсөтүлөт. Бул изилдөө Ош шаарындагы архитектуралык мурастарды сактоого багытталган илимий жана практикалык сунуштарды иштеп чыгууга өбөлгө түзөт.*

***Негизги сөздөр:** архитектуралык мурас, Ош шаары, тарыхый эстеликтер, сактоо, коргоо, шаардык өнүгүү, реставрация, маданий мурас, мыйзамдык база, коомчулук.*

Киришүү. Архитектуралык мурастар элдин тарыхый өнүгүүсүн, маданий өзгөчөлүгүн жана руханий баалуулуктарын чагылдырган маанилүү материалдык булактар болуп саналат. Алар муундан муунга өтүп, коомдун тарыхый эс тутумун сактап турат. Кыргыз Республикасынын аймагында мындай мурастарга бай шаарлардын бири — Ош шаары. Ал Борбор Азиядагы эң байыркы шаарлардын катарына кирип, көп кылымдык тарыхый өнүгүүнүн натыйжасында уникалдуу архитектуралык келбетке ээ болгон [1,3].

Ош шаары Улуу Жибек жолунун маанилүү борборлорунун бири катары тарыхта белгилүү. Бул жерде байыркы доорлорго таандык курулуштар, диний жана коомдук имараттар, салттуу турак жай архитектурасы калыптанган. Сулайман-Тоо комплекси, эски

шаар бөлүгүндөгү салттуу турак жайлар, советтик мезгилдеги архитектуралык объекттер — булардын баары Ош шаарынын архитектуралык мурастарынын маанилүү бөлүгүн түзөт [3,6].

Акыркы жылдары шаарды активдүү өнүктүрүү, калктын санынын өсүшү, жаңы курулуштардын көбөйүшү архитектуралык мурастарды сактоо маселесин курчутуп жатат. Кээ бир тарыхый объекттер бузулуп, айрымдары баштапкы архитектуралык көрүнүшүн жоготуп, заманбап курулуштардын көлөкөсүндө калууда. Ушуга байланыштуу архитектуралык мурастарды сактоо жана коргоо маселеси илимий жана практикалык жактан актуалдуу болуп саналат [5].

Изилдөөнүн негизги максаты – Ош шаарындагы архитектуралык мурастарды сактоо жана коргоо көйгөйлөрүн аныктоо жана аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун сунуштоо. Макалада анализ, салыштырма изилдөө, байкоо жана адабияттарды изилдөө ыкмалары колдонулду.

Архитектуралык мурастардын жоголушу улуттук тарыхый эстутумдун солгундашына алып келет. Ош шаарында тарыхый объекттердин бузулушу же баштапкы көрүнүшүн жоготушу бүгүнкү күндө актуалдуу маселе болуп саналат. Бул жагдай илимий изилдөөлөрдү жана практикалык чараларды талап кылат.

Ош шаарындагы архитектуралык мурастардын тарыхый өзгөчөлүктөрү.

Ош шаарынын архитектуралык мурастары ар кандай тарыхый доорлорду камтыйт. Байыркы, орто кылымдык, падышачылык Россиянын жана советтик мезгилдин архитектуралык эстеликтери шаардык мейкиндикте катмар-катмар болуп жайгашкан. Бул өзгөчөлүк Ош шаарынын архитектурасын өзгөчө баалуу кылат.

1-сүрөт. Ош шаарындагы Сулайман-Тоо тарыхый-архитектуралык комплекси

Айрыкча Сулайман-Тоо комплекси дүйнөлүк маанидеги архитектуралык жана тарыхый эстелик катары ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген [4,6]. Бул объект диний, маданий жана архитектуралык баалуулугу менен айырмаланып, Ош шаарынын символу болуп саналат. Мындан тышкары, эски шаар бөлүгүндө жайгашкан салттуу турак жайлар, мечиттер жана медреселер жергиликтүү элдин жашоо образын жана архитектуралык салтын чагылдырат.

2-сүрөт. Ош шаарынын эски бөлүгүндөгү салттуу турак жайлар

Советтик мезгилде курулган административдик имараттар, маданият үйлөрү, билим берүү мекемелери да архитектуралык мурас катары каралууга тийиш. Алар ошол доордун шаар куруу принциптерин жана архитектуралык стилдерин чагылдырат. Бирок бул объекттердин көбү учурда тийиштүү деңгээлде корголбой, реконструкция учурунда баштапкы көрүнүшүн жоготуп жатат.

Архитектуралык мурастарды сактоо жана коргоодогу негизги көйгөйлөр.

3-сүрөт. Тарыхый объектке жакын жайгашкан заманбап курулуштар

Ош шаарындагы архитектуралык мурастарды сактоо процессинде бир катар көйгөйлөр бар. Алардын эң негизгилеринин бири — мыйзамдык-укуктук базанын толук ишке ашпай

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

жатышы. Кыргыз Республикасында тарыхый-маданий мурастарды коргоо боюнча мыйзамдар бар болгону менен, алардын аткарылышы жергиликтүү деңгээлде жетишсиз.

Экинчи олуттуу көйгөй — шаарды өнүктүрүү менен мурастарды сактоонун ортосундагы тең салмактуулуктун бузулушу. Жаңы курулуштарга уруксат берүүдө тарыхый объекттердин айланасында коргоо зоналары сакталбай, көп кабаттуу имараттар салынууда. Бул архитектуралык эстеликтердин визуалдык жана маданий маанисин төмөндөтөт [2].

Үчүнчү көйгөй — каржылоонун жетишсиздиги. Реставрация жана консервация иштерин жүргүзүү чоң материалдык каражаттарды талап кылат. Көпчүлүк тарыхый объекттерде оңдоо иштери убагында жүргүзүлбөй, алар авариялык абалга келип калууда. Мындан тышкары, квалификациялуу адистердин, реставраторлордун жана архитекторлордун жетишсиздиги да олуттуу тоскоолдук болуп саналат.

4-сүрөт. Оңдоого муктаж архитектуралык эстеликтин учурдагы абалы.

Дагы бир көйгөй — коомчулуктун маалымдуулугунун төмөн деңгээли. Айрым тургундар архитектуралык мурастардын баалуулугун толук түшүнбөй, жеке кызыкчылыктарды биринчи орунга коюп, тарыхый имараттарды бузууга же өзгөртүүгө жол берип жатышат.

Архитектуралык мурастарды сактоонун заманбап ыкмалары.

Заманбап шартта архитектуралык мурастарды сактоо комплекстүү мамилени талап кылат. Биринчиден, тарыхый объекттерди толук инвентаризациялоо жана алардын абалын илимий негизде баалоо зарыл. Бул реставрация иштерин пландаштырууда негизги кадам болуп саналат.

5-сүрөт. Ош шаарындагы архитектуралык мурастардын жайгашуу картасы.

Экинчиден, шаардык пландоодо архитектуралык мурастарды эске алуу менен өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу керек. Тарыхый аймактар үчүн атайын коргоо режимдерин киргизүү, курулуш бийиктигин чектөө жана архитектуралык стилге шайкеш талаптарды коюу маанилүү.

Үчүнчүдөн, коомчулуктун катышуусун күчөтүү зарыл. Архитектуралык мурастарды сактоо боюнча маалыматтык кампанияларды өткөрүү, билим берүү мекемелеринде атайын сабактарды уюштуруу коомдун жоопкерчилигин жогорулатат. Мындан тышкары, жеке секторду жана эл аралык уюмдарды тартуу да оң натыйжаларды берет.

Жыйынтык

Жыйынтыктап айтканда, Ош шаарындагы архитектуралык мурастарды сактоо жана коргоо маселеси көп кырдуу жана комплекстүү мүнөзгө ээ. Бул тарыхый объекттер улуттук маданий мурастын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана аларды сактоо мамлекеттик маанидеги милдет катары каралышы керек.

Мыйзамдык базаны күчөтүү, каржылоону жакшыртуу, квалификациялуу адистерди даярдоо жана коомчулуктун катышуусун камсыз кылуу архитектуралык мурастарды сактоонун негизги шарттары болуп эсептелет. Ош шаарындагы архитектуралык эстеликтерди сактоо келечек муундар үчүн тарыхый эстутумду жана маданий баалуулуктарды калтыруу дегенди билдирет.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Кыргыз Республикасынын «Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жөнүндө» Мыйзамы. – Бишкек, 1999.
2. Осмонов Ө. *Кыргызстандын архитектуралык эстеликтери*. – Бишкек, 2010.
3. Абдиев К. *Шаар куруу жана маданий мурастарды сактоо маселелери*. – Ош, 2015.
4. ЮНЕСКО. *Маданий мурастарды сактоо боюнча эл аралык принциптер*. – Париж, 2011.
5. Мамытов Т. *Кыргызстандагы шаар куруунун тарыхы*. – Бишкек, 2018.
6. Смирнов Ю.Н. Сохранение и развитие ландшафта горы «Сулайман-тоо» в городе Ош как объект исследования историко-культурного наследия на великом шелковом пути. / Смирнов Ю.Н., Алишов А.А., Раимжанова Д.С., Тажиудинов И.С. // Известия КГТУ, – Бишкек, 2023. – Вып. №3 (67). – С. 1303 -1313